

Taller Alternativas sostenibles para la recuperación del sector turístico.

Título del trabajo: Diseño del producto turístico temático complementario “Ser Caribe” para el Hotel Florida, Camagüey.

Autores: Amanda Rodríguez Prado, (trabajo de tesis de pregrado)
Ing. Otto Antonio del Calvo Penichet.

Institución a la que pertenecen: Facultad de Economía de la Universidad de Camagüey, Departamento de Turismo

Dirección de correo: amanda.rodriguez@reduc.edu.cu, otto.delcalvo@gmail.com.cu

Teléfono: 54503238, 53917687

Resumen

Los productos turísticos complementarios son una parte importante del puzle corporativo con el cometido de establecer un nexo comercial permanente con el cliente, bonificar el aumento del margen de utilidad del establecimiento con la venta a un mismo cliente y otorgar a este una mejor experiencia de compra; pero para llegar a ese éxito, es necesario crear. El objetivo de esta investigación descansó en identificar con la colaboración del grupo de expertos, las variables claves para el diseño de un producto turístico temático complementario: “Ser Caribe”, que promueva y comercialice la cultura caribeña, convirtiéndola en un atractivo de peso que aportará una imagen distinguida al establecimiento y la ciudad, utilizando el área del bar reservado del Hotel Florida, cuya ubicación privilegiada lo dota de un diapasón abierto de clientes potenciales y oportunidades para hacer valer. Consultando varias metodologías como guía para el diseño de productos turísticos, se llegó a modelar parte de los elementos metodológicos y conformar otros, que fijaron la metodología que se maneja en el trabajo. Entre las técnicas empleadas durante el desarrollo de la investigación se encuentran: revisión bibliográfica, consulta a expertos, análisis DAFO, tormenta de ideas, entre otras, que orientaron a la propuesta de diseño del producto turístico temático complementario “Ser Caribe”. Con los resultados obtenidos durante la investigación, se potenciará y diversificará la oferta complementaria del Hotel Florida, contando desde lo excepcional y selectivo de la propuesta hasta su erudición y versatilidad basadas en el patrimonio cultural de la región caribeña y su simpatía con los mercados meta.

Palabras clave: Producto turístico complementario, producto turístico temático complementario "Ser Caribe", diseño de productos turísticos.